

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

KRISTINE P. BENITO, MAEd

Instructor 1

Pangasinan State University San Carlos City Campus

kristinepasamontebenito@gmail.com

“MAY BABASA KAYA?”

May babasa kaya?
Itong munting katha
Na ang lapis o tinta
Ang gamit sa pagtatak ng letra

May babasa kaya?
Kung ang paksa ay magkakaiba
Na maging ang mga salita
Hindi nagtutugma

May babasa kaya?
ng kathang hindi mapag-isa
na higit pa sa isa
ang nais ipabasa

Pilit na hinahabi
Mga salitang ‘di mawari
Kaya’t pilit pinipili
Upang ‘di maisantabi

Ang papel ay tinintaan
Ng mga salitang bunga ng isipan
Upang bigyang-kahulugan
At nang mapakinabangan

Ang mga bawat salita
Malungkot man o masaya
Sa talata’y mababasa
Ito’y puno ng diwa

May babasa pa kaya?
Kung ganito kagulo ang akda

Katulad ng ating Lipunan
Na ating ginagalawan.

May babasa pa kaya?
Kung may kahulugan man o wala
Bigyan man lang ng halaga
Ng sinomang bumasa

Bagaman walang katiyakan
Tangkilikin ito ng sinoman
At bigyan ng kahalagahan
Lalo na ng mga kabataan

May babasa pa kaya?
Kahit gaano pa ito kahaba
Itong munting katha
Na nakatatak sa pahina.

